

**Uma casa, alguns desenhos e algumas cartas:
a residência de Francisco Peixoto em Cataguases, MG**

Maria Marta dos Santos CAMISASSA*

* Ph.D. (University of Essex, 1994)
Universidade Federal de Viçosa
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Campus Universitário, Viçosa, MG, CEP 36570-000
camisassa.marta@gmail.com

Resumo

Nesse trabalho, pretende-se colocar em destaque as informações divulgadas sobre uma determinada obra – no caso, a residência de Francisco Peixoto em Cataguases, projeto de Oscar Niemeyer – e as interpretações possíveis a partir de cada uma. A idéia dessa apresentação parte da premissa de que, muitas vezes, as decisões arquitetônicas podem estar sendo mal interpretadas em função do desconhecimento de documentos valiosos para a interpretação e a análise crítica da obra. Arquitetos não são necessariamente ciosos da importância de documentos produzidos durante a elaboração do projeto em si, da obra e mesmo da troca de idéias com os clientes. A perda desse acervo documental leva pesquisadores a lidar com um mínimo de informações, quando não apenas com a obra em si. Consequentemente, corre-se o risco de uma exposição das obras, divulgadas nos meios de comunicação, que é muitas vezes limitada pelo ponto de vista das possíveis razões condicionantes ou mesmo pelo contexto histórico. Assim, uma composição formal e/ou funcional pode não representar a proposição do arquiteto pelos acordos com sua clientela. A análise do terreno, do programa de necessidades, das tecnologias empregadas podem sofrer com uma interpretação de um viés mais contemporâneo, de um ponto de vista mais atualizado que desfigura a mentalidade da época e, principalmente, as intenções iniciais.

Palavras-Chave: arquitetura residencial moderna; Cataguases-MG; acervos documentais.

1. Introdução

De acordo com Tim BENTON (1987), a análise dos projetos de Le Corbusier deve levar em consideração o material que registra os vários passos na elaboração e na tomada de decisões que se conforma ao longo de um tempo considerado como a parte processual. Esse material dá pelo menos algumas evidências de um processo dialético em que decisões sobre a interrelação entre o programa de necessidades e o *modus vivendi* do cliente¹, sobre as técnicas e os materiais a serem adotados além dos limitantes da mão de obra local², o orçamento da proposta e as disponibilidades financeiras do cliente³, e tantos outros condicionantes que são em geral parte dos critérios colocados em xeque. É claro que a integridade de um acervo documental está muitas vezes longe do alcance de uma pesquisa realizada tantos anos após a construção de uma obra, pública ou privada. Entender todos os por quês de uma tarefa como essa é mesmo uma empreitada quase impossível. Benton escreve que:

Uncovering the layers of creation, whose traces remain fossilised in the tangible forms of a building, has more than archaeological interest. Le Corbusier himself believed passionately that the *recherche patiente* was itself part of the work of architecture, that the process was embedded in the work, and that the two cannot be separated without fracture. (BENTON, 1987, p. 11)

Uma vez que um projeto não tem sua forma definitiva visível ao público até se tornar uma realidade, são os documentos deixados no rastro desse processo que testemunham os acertos da abordagem, a adoção de uma linguagem, as demandas e/ou explicações de um lado e de outro do diálogo entre cliente e arquiteto.

¹ Os projetos residenciais feitos pelo [e para o] próprio arquiteto devem ser analisados diferentemente daqueles que são feitos para clientes, sob encomenda destes últimos. O diálogo entre um e outro [enquanto 'outro'] envolve um processo de compreensão das demandas desse 'outro' sobre suas formas de convívio e uso do espaço doméstico que tem um caráter diferente no caso do arquiteto-cliente.

² Pode-se mencionar como exemplo as dificuldades encontradas por Gregori Warchavchik para construir sua casa da Rua Santa Cruz em Vila Mariana, na capital paulista, ainda no final dos anos vinte, cuja indicação é recorrente na historiografia.

³ Nesse aspecto, as disputas entre arquitetos e clientes são notórias em casos como Frank Lloyd Wright e mesmo Le Corbusier.

2. A casa de Francisco Peixoto

O projeto da residência de Francisco Ignácio Peixoto é um caso a ser estudado. Seu projeto foi realizado na mesma época em que Oscar Niemeyer desenvolvia os trabalhos para a Pampulha por encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Essa correspondência deve ser também somada à coincidência, em primeiro lugar, dos trabalhos para o Ministério da Educação e Saúde Pública para o edifício-sede. Essa mesma época, por sinal muito rica na produção do grupo carioca, já incluía a realização do pavilhão brasileiro para a exposição de Nova York, em 1939, para a primeira casa do próprio Niemeyer, no bairro Humaitá, e, claro, como consequência, o convívio amigável (e, talvez se possa dizer, animador) de arquitetos como Lúcio Costa, Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy e todos aqueles que gozaram de uma fértil parceria em projetos arrojados financiados pelo governo federal da época.

Se houve projetos desses arquitetos para cidades do interior? Isso é certo. O Grande Hotel de Ouro Preto é um desses exemplares. Como projeto de obra particular, a casa de JK na Pampulha deve ser mencionada. E antes dessa, o projeto para Francisco Peixoto, membro de família proprietária de indústrias têxteis, que muitos anos antes já tinha demonstrado sua verve modernizadora ao participar do Grupo Verde na cidade de Cataguases, na região central da Zona da Mata mineira, que desenvolveu uma intensa comunicação com os grandes centros urbanos nacionais.

Todos esses projetos foram feitos entre o final dos anos trinta e início dos quarenta. Assim, é impossível não acreditar que houve ali um momento rico em produção, em desenvolvimento mútuo de conhecimento da linguagem arquitetônica moderna, da aplicação de técnicas inovadoras. A convivência com Lúcio Costa foi de extrema importância: foi ele um mestre na luta pela modernização sem nunca deixar de argumentar pelas qualidades da tradicional arquitetura brasileira.

A casa de Peixoto já sofre na literatura de uma imprecisão quanto à data de construção. É bom ressaltar também que esse projeto apareceu muito poucas vezes nos compêndios. A primeira vez que é incluída (fig. 01) em uma obra dedicada a Niemeyer é no primeiro livro de Stamos PAPADAKI (1950) – **The work of Oscar Niemeyer**. Nesse livro, há várias ilustrações com os famosos croquis do estudo preliminar (p. 118-119) e consta como construída em 1943.

Fig. 01. Residência Francisco Peixoto; arqto Oscar Niemeyer, Cataguases, MG.
In: S. PAPADAKI, 1950, p. 118.

Poucos anos depois, a revista francesa **L'Architecture d'Aujourd'hui** dedicando um número à produção brasileira, inclui várias obras realizadas em Cataguases (ARAÚJO, 1952). Mais uma vez, os mesmos croquis do arquiteto para o projeto da residência de Francisco Peixoto são destaque de página inteira e algumas fotografias (fig. 2), todas elas da parte posterior da casa, e ilustram a realização. Essa é outra coincidência com as ilustrações no livro de Papadaki: todas as fotografias valorizam o jardim dos fundos, sendo apresentadas cinco delas e mais duas dos ambientes de estar voltados também para essa área. A fachada frontal não é divulgada nessas publicações.

Fig. 02. Residência Francisco Peixoto; arqº. Oscar Niemeyer, Cataguases, MG, 1941.
In: ARAÚJO, 1952, p. [83].

Na publicação francesa, a data do projeto consta como 1942. E o texto dá indícios de uma interpretação sobre essa surpreendente proeza nacional, em se tratando de um público leitor de origem europeia, com tantas obras modernas nessa cidade interiorana, sendo habitada por apenas 20.000 habitantes, detalhando que são 14.000 na zona urbana e 6.000 na zona rural. Esses dados são complementados pela frase “*Cataguases se situe en plein coeur de la province de Minas Gerais, à 6 heures de Rio de Janeiro*” (ARAÚJO, 1952, p. 82) que, para um estrangeiro, isso poderia significar quase que “*au bout du monde*”. Estranhamente, em BOTEY (1996), as obras de Cataguases não aparecem na lista de projetos de Niemeyer.

Essas aparições (em **L’Architecture d’Aujourd’hui** e em **The Works of Oscar Niemeyer**, de Papadaki) seriam as únicas vezes em que o projeto da residência em Cataguases aparece na literatura, pelo menos até os anos sessenta⁴. Mais recentemente, novos autores divulgam esse projeto e o inserem no contexto de época. Danilo MACEDO (2008) a inclui na lista de obras do arquiteto onde, segundo análise do próprio autor, uma característica *nativista* é típica nessa fase da carreira de Niemeyer (ver p. 345-350). CAVALCANTI (2001) faz do conjunto de projetos de Cataguases

⁴ Nem mesmo na publicação de MINDLIN (1956) essa obra é incluída, mesmo por que o currículo do arquiteto já era extenso, com uma grande coleção de projetos internacionalmente reconhecidos. No entanto, uma outra residência em Cataguases aparece nessa publicação: trata-se do projeto de Aldary Henriques Toledo, de 1946, para José Pacheco de Medeiros Filho, também membro da família por ter se casado com uma das irmãs Peixoto.

uma seção especial (p. 406-419) em seu livro. A casa dos Peixoto (p. 408-410) aparece com os mesmos croquis das referências estrangeiras e a única fotografia que ilustra a seção é a mesma da publicação francesa⁵, que foi tirada da fachada posterior. Uma conclusão que pode se tirar dessa divulgação ilustrativa é que a fachada posterior atraiu mais a atenção do público visitante e/ou estrangeiro do que a fronteira.

Em geral, os textos são curtos, informativos e descritivos e levam o leitor a imaginar Cataguases como uma cidade bucólica, perdida no interior de Minas Gerais, onde – por algum motivo (não explicado) – foi adotada a linguagem moderna. Bucólica seria mesmo a caracterização de uma cidade que tinha em 1950, de acordo com dados do IBGE (1951, p. 135), quase exatos vinte mil habitantes, incluindo a população urbana e rural. Na sede, apenas 13.143. Fotografias recentes da obra (figs. 4 e 5) podem incentivar a imaginação do leitor do que teria aparentado essa obra para os moradores daquela cidade, na época de sua construção.

Fig. 04. Residência Francisco Peixoto, Cataguases; arq^{to}. Oscar Niemeyer; fachada frontal.
Acervo pessoal da autora, out.2005.

⁵ Embora nessa publicação sejam dados os créditos da maioria das fotografias, muitas vezes de brasileiros, as imagens da Residência Peixoto não têm indicação.

Fig. 05. Residência Francisco Peixoto, Cataguases; arq^{to}. Oscar Niemeyer; fachada posterior.
Acervo pessoal da autora, out.2005.

A data precisa da obra só seria mesmo confirmada com os dados constantes do projeto original. Um jogo de cópias xerográficas em vegetal, na cor sépia, de posse da família⁶, contém os projetos estrutural, hidráulico e elétrico. Nesse material (fig. 06), encontrou-se o nome do arquiteto (Oscar Niemeyer), do engenheiro calculista (Albino Froufe⁷) e, o mais importante no momento, a data: 21 de julho de 1941.

Fig. 06. Projeto da Residência Francisco Peixoto, Cataguases; arq^{to}. Oscar Niemeyer; eng. Albino Froufe;
Projeto das Fundações; carimbo no canto inferior direito.
Acervo pessoal da autora, mar.2011.

⁶ Esse material me foi mostrado pela primeira vez por Francisco Peixoto Filho (conhecido como Chico Filho), antes de seu falecimento no final da década de 1990. Na segunda vez, foi gentilmente mostrada pela senhora Maria Cristina Peixoto, filha do Peixoto (pai), responsável pela encomenda a Niemeyer, em março/2011. A ela, meus agradecimentos.

⁷ Esse foi o mesmo engenheiro do projeto estrutural da Casa do Baile, no conjunto da Pampulha, projetada pelo próprio Oscar Niemeyer. A proximidade de datas para execução desses dois projetos justifica a indicação feita (provavelmente por Niemeyer) para o trabalho em Cataguases.

Como se pode notar, o conhecimento e a divulgação de dados de um determinado projeto quase nunca é suficiente para se conhecer o processo em que se deu a solução entre arquitetos e seus clientes assim como também não explica muitas vezes as razões dessa mesma solução. A dificuldade para essas abordagens aumenta quando se tem noção da quantidade de material disponível nos principais arquivos, públicos ou privados. No caso desse conjunto de plantas, as informações são coerentes com a construção. As plantas dos projetos estrutural, hidráulico e elétrico confirmam as decisões finais entre cliente, arquiteto e mesmo o engenheiro responsável pelos projetos complementares. Desse jogo, se pode também ver o desenho das quatro fachadas, condizentes com o resultado final. O desenho em detalhe de uma viga de suporte do balanço no piso do primeiro pavimento (fig. 07), visível na fachada frontal, confirma que o projeto passou por decisões precisas.

Fig. 07. Projeto da Residência Francisco Peixoto, Cataguases; arq^{to}. Oscar Niemeyer; eng. Albino Froufe;
Projeto do vigamento.
Acervo pessoal da autora, mar.2011.

Infelizmente, não foi localizado no conjunto de desenhos um que correspondesse a um corte, seja transversal ou longitudinal, nem os detalhes do projeto estrutural ou mesmo arquitetônico da cobertura e da laje inclinada que cobre as salas de música e de estar íntimo, como se pode ver nessa imagem:

Fig. 08. Projeto da Residência Francisco Peixoto, Cataguases; vista do interior.
Acervo pessoal da autora, mar.2011.

Essa laje cobre toda a largura da casa, iniciando na parede pintada em azul até a cobertura da biblioteca, no extremo oposto. A inclinação da laje acompanha o telhado em telhas coloniais e ripamento que fica aparente em toda a extensão da varanda ao lado direito, visível também na fachada posterior (fig. 05), por sinal, pintado de branco.

3. Uma evidencia do diálogo arquiteto-cliente

Sobre a distribuição interna dos espaços, não se tem outro documento além desses citados acima e as reproduções e redesenhos constantes das publicações mais recentes. Porém, algumas cartas trocadas entre o cliente e o arquiteto estão ainda disponíveis para consulta no acervo da Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro⁸.

Apenas uma delas fala especificamente da residência de Peixoto. Embora não datada, o arquiteto argumenta com seu cliente a proposta. Nesse documento (fig. 09), Niemeyer assim descreve a solução apresentada para a implantação no lote:

⁸ Foi o próprio Francisco Peixoto Filho que se incumbiu de colocar essa documentação sob a guarda da FCRB, como forma de proteção e de disponibilização do material para pesquisadores. Quanto ao acesso a esse material, agradeço a Marcelo Peixoto, um dos sobrinhos de Peixoto, que tem a responsabilidade de liberar autorização para consulta nesse acervo documental.

“A parte dos fundos formará um conjunto de salas e pátio [sic] onde o ambiente será agradável. Plasticamente ela apresentará esse aspecto [sic] simples e desprezível que caracterizou a nossa velha arquitetura colonial.

Sugeria-lhe que a casa fosse encostada lateralmente nos vizinhos [sic]. É a solução que sempre propomos em casos iguais [sic] ao seu. Geralmente os proprietários não aceitam bem esta sugestão mas é a que convém”.

Dessa forma, se pode constatar que a implantação proposta por Niemeyer precisava ser argumentada. A distribuição do volume da construção na transversal do terreno parece então ser uma novidade na época. Em um terreno de grandes proporções como foi esse caso, a austeridade da composição da fachada frontal se opõe à variedade de cheios, vazios, de planos inclinados e de uma interação com os jardins nos fundos do terreno. A composição transversal faz do quintal um espaço de convívio familiar resguardado dos olhares curiosos dos passantes na rua. É esse tipo de composição também que restaura de forma imprevista a dimensão longitudinal vista no assentamento das residências coloniais em áreas urbanas.

Percebe-se aí também um diálogo que extrapola o dueto arquiteto-cliente. A defesa de Niemeyer dá a entender que não só ele mas seus colegas de profissão e de ideias modernizadoras defendem tal solução (... que sempre propomos...). No trecho “... da nossa velha arquitetura colonial” é como se escutássemos Lúcio Costa ou Carlos Leão pronunciando essas palavras. Afinal, em uma localidade bucólica como essa, mesmo que fosse para uma família de industriais acostumados à vida cosmopolita das capitais em suas viagens de negócios, a reunião dos familiares na ‘volta para casa’ condiz com esse arranjo despojado dos ambientes tão apropriado ao convívio cotidiano da família e das amizades.

Uma última questão pode ser levantada. A defesa pela forma de implantação na transversal do terreno e a virada para os fundos pode ter alguns antecedentes distintos. Das obras de Le Corbusier dos anos vinte, duas que mais se destacam são a Villa Stein (Garches, 1927) e a Villa Savoye (Poissy, 1929-31). Nos dois casos, as vistas posteriores são amplamente divulgadas. Outro projeto cuja fachada posterior é em geral a mais reconhecida é a casa Tugendhat (1928-30), em Brno na atual República Tcheca,

cujo projeto é de Mies van der Rohe. Embora os terrenos para essas obras seja também bastante generoso, a privacidade e a relação interior-exterior foram fundamentais nas decisões projetuais que determinaram a importância dada ao espaço dos fundos das residências. Em vista desses projetos e do material de divulgação da residência Francisco Peixoto em Cataguases no que diz respeito à implantação da obra no terreno, a associação direta do exemplar brasileiro com os projetos residenciais do período colonial pode ser considerada duvidosa.

4. Agradecimentos

Agradeço o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela participação no evento e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para a realização desta pesquisa. Agradeço também expressamente à sra. Maria Cristina Peixoto Henriques pela atenção em minhas solicitações de visita à residência Francisco Peixoto e por me deixar consultar o material original do projeto. Além dela, a todos aqueles de Cataguases que sempre apoiaram meu trabalho e responderam prontamente às minhas solicitações em todos esses anos.

5. Referências

- ARAÚJO, R. A. Audaces d'Architecture et d'Art. Cataguazes. **L'Architecture d'Aujourd'hui**, Paris, n. 42-43, ano 23, ago. 1952, p. 82-89.
- BENTON, T. **The villas of Le Corbusier; 1920-1930**. New Haven/Londres: Yale University Press, 1987.
- BOTEY, J. M. **Oscar Niemeyer**. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.
- CAVALCANTI, L. **Quando o Brasil era moderno**: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Departamento Estadual de Estatística. **Anuário Estatístico de Minas Gerais – 1950**. Belo Horizonte: Oficinas Gráficas da Estatística, 1951.

MACEDO, D. M. **Da matéria à invenção**. As obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais 1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados/Coordenação de Publicações, 2008.

MINDLIN, H. E. **Modern Architecture in Brazil**. Rio de Janeiro/Amsterdam: Colibris, 1956.

PAPADAKI, S. **The Work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold Publ., 1950.